

MojGozdar: Digitalni alat za klasifikaciju kvalitete i marketing oblog drva

Autori: Matjaž Dremelj, Matevž Triplat. Slovenian Forest Institute (GIS).

Sažetak

MojGozdar je napredna online platforma koja nudi niz alata za podršku gospodarenju šumama. Jedan od alata je klasifikacija kvalitete oblog drva, koja omogućuje bolje vrednovanje stabala kroz precizno ocjenjivanje i procjenu nedostataka. Ovaj članak istražuje kako MojGozdar osnažuje vlasnike šuma, prodavače i kupce drva, pružajući im sustav ocjenjivanja prema europskim standardima i smjernicama. Uz to, alat nudi značajke koje podržavaju marketing i prodaju šumskih asortimana, omogućujući korisnicima širi doseg tržišta. MojGozdar, kroz precizna mjerenja dimenzija, identifikaciju nedostataka i usklađenost s industrijskim standardima, djeluje kao sveobuhvatan resurs za poboljšanje vrednovanja i trgovinske učinkovitosti oblog drva.

Uvod

Klasifikacija kvalitete oblog drva ključna je za osiguranje poštenog vrednovanja i optimalne uporabe na tržištima drva. MojGozdar, online alat za klasifikaciju kvalitete oblog drva, vlasnicima šuma rješava problem nedosljednog ili nepotpunog znanja o ocjenjivanju drva. Ovaj alat korisnicima omogućuje precizno određivanje kvalitete drva, čime potiče bolje korištenje resursa i, u konačnici, povećava tržišnu vrijednost.

MojGozdar je osobito vrijedan za vlasnike šuma koji nemaju pristup stručnom znanju o klasifikaciji drva. Pružanjem alata za mjerenje dimenzija, izračun volumena i klasifikaciju nedostataka, platforma korisnicima pomaže u ocjenjivanju asortimana raznih vrsta drveća. Smjernice za klasifikaciju temelje se na Pravilniku o mjerenju i ocjenjivanju šumskih drvnih sortimenata iz šuma u vlasništvu

Slika 1. Primjer sučelja alata MojGozdar za klasifikaciju kvalitete

Republike Slovenije (2020) i pravilima Njemačkog vijeća za šumarstvo i drvnu industriju (RVR, 2015), koja definiraju klase kvalitete A, B, C i D. Ovo usklađivanje s međunarodnim standardima omogućava korisnicima da dosljedno ocjenjuju kvalitetu drva bez oslanjanja na subjektivne kriterije.

Pregled alata

Platforma MojGozdar pomaže korisnicima u kategorizaciji kvalitete oblog drva pružajući detaljne smjernice i standarde klasifikacije. Evo bližeg pregleda njezinih funkcionalnosti:

- Mjerenje dimenzija i izračun volumena: MojGozdar vodi korisnike kroz točno mjerenje dimenzija trupaca i izračun volumena. Mjerenje promjera uzima u obzir debljinu kore specifičnu za svaku vrstu drveća, čime se osigurava preciznost u procjeni kvalitete vezanoj uz dimenzije.
- Klasifikacija kvalitete prema vrsti drveća: Mjere kvalitete određene su za uobičajene vrste crnogoričnog i bjelogoričnog drveća, poput smreke, jele i bukve. Korisnicima su dostupne klasifikacije temeljene na dimenzijama i nedostacima koje su usklađene s priznatim standardima europskog tržišta.
- Identifikacija i klasifikacija nedostataka: Alat pruža opise i smjernice za mjerenje uobičajenih nedostataka u oblom drvu. Preciznim ocjenjivanjem nedostataka korisnici mogu procijeniti njihov utjecaj na kvalitetu i primjereno klasificirati drvo.

Standardi i klase kvalitete

Klasifikacija oblog drva temelji se na strogim kriterijima koji razlučuju visokokvalitetne trupce od nižih razreda:

- Klase kvalitete od A do D: Prema pravilima Njemačkog vijeća za šumarstvo i drvnu industriju (RVR, 2015), trupci se kategoriziraju od najviše kvalitete A (najbolja kvaliteta) do D (najniža kvaliteta). Ove klase ne određuju namjenu, već klasifikaciju temelje na stanju drva, čineći ga upotrebljivim za različite potrebe kupaca.

- Dimenzijski zahtjevi i tolerancije nedostataka: Prema Pravilniku o mjerenju i ocjenjivanju šumskih drvnih sortimenata iz šuma u vlasništvu Republike Slovenije (2020), trupci se kategoriziraju prema veličini i prisutnosti nedostataka. Platforma specificira prihvatljive granice za nedostatke prema vrsti stabla i razredu, pomažući korisnicima da usklade kvalitetu drva s tržišnim očekivanjima.

Nedostaci u oblog drvu mogu smanjiti njegovu vrijednost, utječući na strukturnu čvrstoću i vizualni izgled. MojGozdar pruža detaljne smjernice za mjerenje različitih nedostataka, uključujući:

- Suženje: Izračunava se kao razlika u promjeru duž duljine trupca, obično mjerena bez kore radi dosljednosti.
- Savijenost: Zakrivljenost trupca mjeri se kao maksimalno odstupanje od ravne linije koja spaja krajeve.
- Spiralno zrno: Uzorak uvijanja vlakana drva, kvantificiran kutom odstupanja od uzdužne osi.
- Ekscentrična srž: Srž koja je neusklađena s geometrijskim centrom, što može oslabiti strukturnu čvrstoću.
- Čvorovi: MojGozdar razlikuje zdrave čvorove, mrtve čvorove i pokrivene čvorove. Promjer svakog čvora mjeri se kako bi se procijenio njegov utjecaj na strukturnu kvalitetu drva.
- Pukotine i prstenaste pukotine: Pukotine ili raspukline koje ugrožavaju integritet drva, mjerene u odnosu na promjer trupca.
- Trulež i mrlje: Gljivična degradacija ili diskoloracija, pri čemu se mjerenje temelji na veličini zahvaćenog područja kako bi se procijenila težina oštećenja.

MojGozdar podržava dosljednu klasifikaciju i olakšava pregovore između prodavača i kupaca pružajući precizne protokole mjerenja. Platforma vizualno prikazuje i opisuje svaki nedostatak, pojednostavljujući identifikaciju i mjerenje za korisnike koji nisu upoznati s tehničkim ocjenjivanjem drva.

Integracija marketinga i prodaje

Osim ocjenjivanja, MojGozdar nudi nove kanale tržišta, omogućujući korisnicima jednostavno oglašavanje svojih asortimana na internetu. Vlasnici šuma i pravne osobe mogu kreirati digitalne popise svojih sortiranih asortimana, generirajući dokumente za jednostavno postavljanje na online tržište. Svaki popis uključuje osnovne informacije poput lokacije, uvjeta prodaje te, po želji, prilagođene cijene.

Ovaj alat automatski integrira aktualne tržišne cijene koje prikuplja Šumarski institut Slovenije, omogućujući prodavačima postavljanje poštenih cijena i učinkovitiji pristup potencijalnim kupcima. S druge strane, kupci imaju koristi od transparentnih cijena i jasnih klasifikacija kvalitete. Sustav filtriranja platforme također omogućuje korisnicima pregled asortimana po vrsti, kvaliteti i regiji, čime se podržava ciljano djelovanje na tržištu.

Prednosti i utjecaj na drvnu industriju

MojGozdar pruža brojne prednosti za sektor šumarstva:

- **Povećana vrijednost drva:** Precizna klasifikacija smanjuje rizik podcjenjivanja visokokvalitetnog drva i sprječava nesuglasice oko kvalitete drva. Osnažuje vlasnike šuma, pomažući im da maksimiziraju prihode.
- **Prijenos znanja:** Kroz pojašnjenje kriterija za klasifikaciju i metoda mjerenja nedostataka, MojGozdar olakšava učenje i pomaže korisnicima da razumiju industrijske standarde.
- **Transparentnost tržišta:** Integracija alata s online tržištem poboljšava transparentnost cijena, što koristi i prodavačima i kupcima. Poštivanje standardizirane klasifikacije pojednostavljuje transakcije, a kupci imaju više povjerenja u kvalitetu proizvoda.
- **Smanjen otpad:** Pravilna klasifikacija omogućuje bolje iskorištavanje resursa, minimizirajući gubitke zbog pogrešne klasifikacije ili nedostatne uporabe trupaca.

Slika 2. MojGozdar novi tržišni kanali

Zaključak

Alat MojGozdar nudi vlasnicima šuma i dionicima industrije temeljene na šumarstvu i drvu, robusnu platformu za točnu procjenu kvalitete oblog drva i pojednostavljenu prodaju. Pružanjem standardiziranih smjernica za klasifikaciju, preciznih alata za mjerenje nedostataka te jednostavnog sustava za marketing, MojGozdar premošćuje nedostatke u znanju i otvara nove mogućnosti na tržištu drva. Usklađenost platforme sa slovenskim propisima i njemačkim standardima omogućava korisnicima da s povjerenjem klasificiraju svoje drvo i postignu poštene tržišne procjene. Kako se upravljanje šumama i potražnja za drvom razvijaju, MojGozdar predstavlja vrijedan resurs koji potiče učinkovitost i transparentnost u lancu opskrbe drvetom.

Reference

1. Alat za ocjenjivanje MojGozdar - dostupan svim registriranim korisnicima; registracija je besplatna bez AdsOn moda;
2. Pravilnik o mjerenju i ocjenjivanju šumskih drvnih sortimenata iz šuma u vlasništvu Republike Slovenije (2020)
3. Pravila dobre prakse, Njemačko vijeće za šumarstvo i drvenu industriju (RVR, 2015)
4. Šumarski institut Slovenije, Cijene šumskog drva. <https://wcm.gozdis.si/sl/podatki/cene/>

Further information

[MojGozdar website.](#)

Contacts

matevz.triplat@gozdis.si
bartolovic@cekom.hr

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

